

Certificato di analisi

87950

CRISTALHYAL

Informazione relativa all' ordine

Nome del cliente SINTECO
 Referenza cliente 123546 OP
 Referenza Givaudan G100186754/5026020/96915059
 Quantità 38,000 KG

Informazione relativa al lotto

Numero del lotto PO00028707
 Data di fabbricazione 09 Giu 2021
 Da consumare preferibilmente 09 Giu 2022
 Paese di origine Francia

Informazione relativa al prodotto

Colore bianco
 Aspetto polvere
 Modo di impiego Proteggere dalla luce.
 Stoccaggio Contenitore preferibilmente pieno, ermeticamente sigillato
 Temperatura Refrigerato 2-10°C (35-50°F)

Analisi Metodo	Risultati	Intervallo
Aspetto	Conforme	Conforme
Valutazione sensoriale	Conforme	Conforme
Colore Visivo	Conforme	Conforme
pH Standard pH B	7,00	5,50 - 7,50
Appearance in solution	Approvare	Chiaro
Optical density 420 nm Standard INS-420 600	0,007	<= 0,040
Optical density 600 nm Standard INS-420 600	0,0030	<= 0,0150
Nitrogen Standard NTK	3,36	3,32 - 3,67 %/DM
Purity	96,3	95,0 - 105,0 %/DM
Ash Standard C550	12,8	10,0 - 15,0 %/DM
Dry extract Standard MS 105	93,4	>= 92,0 %
Molecular weight Standard INS-100 450 P03 1-12	1.346	1.000 - 1.400 KDa
Dynamic viscosity Brookfield Standard INS-Brookfield	13.220	>= 1.500 mPa.s

Certificato di analisi

87950
CRISTALHYAL

Informazione relativa al lotto

Numero del lotto	PO00028707
Data di fabbricazione	09 Giu 2021
Da consumare preferibilmente	09 Giu 2022
Paese di origine	Francia

Analisi	Risultati	Intervallo
Metodo		
Dynamic viscosity Rheomat Standard INS-RhÃ©omat	1.670	>= 750 mPa.s
Carica batterica totale Standard FT C	<9	<= 100 CFU/g
Lieviti e muffe Standard LM C	<9	<= 10 CFU/g

Olivier Marrion
GL QA Manager Ingr. & Beauty

Le informazioni riportate in questo documento rispecchiano fedelmente
i risultati delle analisi effettuate sui lotti di produzione e sono da ritenersi valide sino a successive comunicazioni.

Edizione: Finale / 10